

ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

Кабулова Паризат Рахатовна

Студентка Магистратуры, по направлению «Международное бизнес право»

Университет мировой экономики и дипломатии

100077, Республика Узбекистан, Ташкент, Mustakillik avenue 54.

Email: kabulova01perizat@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20569929>

Аннотация. В статье исследуются ключевые особенности определения понятия и принципов государственных закупок. Проводится анализ нормативно-правовых актов, формирующих правовую основу контрактной системы. Особое внимание уделяется теоретико-правовому содержанию базовых принципов осуществления закупочной деятельности, таких как открытость, прозрачность, обеспечение конкуренции и эффективность расходования бюджетных средств. На основе изучения действующего законодательства раскрывается специфика формирования понятийного аппарата в данной сфере и обозначаются перспективные векторы развития правового регулирования.

Ключевые слова: государственные закупки, понятийный аппарат, принципы госзакупок, правовое регулирование, нормативно-правовые акты, контрактная система, бюджетные средства.

FEATURES OF DEFINING THE CONCEPT AND PRINCIPLES OF PUBLIC PROCUREMENT

Abstract. The article examines the key features of defining the concept and principles of public procurement. A comprehensive analysis of regulatory legal acts that form the legal framework of the contract system is conducted. Special attention is paid to the theoretical and legal content of the fundamental principles of procurement activities, such as openness, transparency, ensuring competition, and the efficient spending of budget funds. Based on the study of current legislation, the specifics of forming the conceptual framework in this field are revealed, and promising vectors for the development of legal regulation are outlined.

Keywords: public procurement, conceptual framework, public procurement principles, legal regulation, regulatory legal acts, contract system, budget funds.

В настоящее время в Республике Узбекистан регулирование государственных закупок осуществляется Законом Республики Узбекистан "О государственных закупок" от 22.04.2021 г. № ЗРУ-684. В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О государственных закупок" от 22.04.2021 г. № 684, государственные закупки - процесс обеспечения потребностей государственных заказчиков в товарах (работах, услугах) на платной основе.

Государственный заказчик — юридическое лицо, осуществляющее государственные закупки, а договор о государственных закупках — соглашение между государственным заказчиком и исполнителем государственных закупок об установлении, изменении или прекращении прав и обязанностей по государственным закупкам.

Благодаря государственным закупкам, государство покрывает потребности в товарах и услугах, а частный сектор получает прибыль от надёжного партнёра в лице государства.

Данный механизм обеспечивает конкуренцию, повышает качество оказываемых услуг и товаров, обеспечивает рациональность, экономичность и эффективность использования государственных финансовых средств.

Однако в научной литературе нет единого подхода к определению "государственных закупок". В учебной литературе дано следующее определение: "Государственные закупки – это совокупность различных функций и действий, которые ориентированы на повышение централизованной управляемости, уменьшение расходов государственного бюджета, контроль над материальными потоками и обеспечение нужд государственных учреждений."¹

То есть, раскрывается сущность государственных закупок и их цель, они направлены на обеспечение государственных нужд и экономию бюджета.

А.В. Снеткова характеризует данное понятие следующим образом: это приобретение (покупка) товаров, работ или услуг для государственных нужд за счет бюджетных средств, не закупаемых с целью их дальнейшей перепродажи, где государство выступает в роли покупателя.² В этом определении подчеркнут механизм осуществления государственных закупок.

Есть позиции, где государственные закупки описываются не с точки зрения механизма осуществления или целей, а с целью пояснения юридической сути: "это регулирование отношений экономических субъектов, осуществляющих возложенные на них законодательно действия и функции, направленные на достижение поставленных целей осуществления закупок»."³

Иные научные подходы подчёркивают то, что государственные закупки являются "частью произведенных в стране или за рубежом товаров и услуг, закупаемых правительством, государственными органами за счет средств государственного бюджета», но не охватываются цели и вся существующая система государственных закупок."⁴

Некоторые источники определяют это понятие, как «закупки товаров и услуг, производимые государственными организациями за счет средств государственного бюджета, в целях выполнения задач, поставленных государством перед этими организациями»⁵, другие считают, что государственные закупки – это «расходы федеральных и местных органов власти на приобретение товаров и услуг, производственных ресурсов».⁶ В данных определениях подчеркивается участие конкретных субъектов в правоотношений в процессе государственных закупок, первый источник определяет "государство", а второй делает упор на местных и федеральных органах, которые представляют государство.

Таким образом, отсутствует единое мнение к определению понятия государственных закупок, одни авторы концентрируются на целях осуществления

¹ Управление закупками и поставками: Учебник для студентов вузов/ М. Линдерс, Ф. Джонсон, А. Флинн, [и др.], пер. с англ. Под ред. Ю.А. Щербанина. – 13-е издание.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - С.533-556.

² Снеткова А.В. Международный опыт организации государственных закупок. 2014. [Электронный ресурс] // URL: <http://be5.biz/ekonomika1/r2014/1422.htm> (дата обращения: 20.12.2019)

³ Шмелева М.В. Понятие и правовая природа государственного контракта // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2015. № 2. С. 248-253.

⁴ Смотрицкая И.И. Трансформация системы государственных закупок в российской экономике: Дис. д-ра экон. наук. М., 2009. С. 28.

⁵ Общеэкономический и экономико-математический объяснительный словарь Лопатникова [Электронный ресурс] // URL:<http://slovarlopatnikov.ru/slovar/g/gosudarstvennye-zakupki/> (дата обращения: 21.12.2019)

⁶ Управление закупками и поставками: Учебник для студентов вузов/ М. Линдерс, Ф. Джонсон, А. Флинн, [и др.], пер. с англ. Под ред. Ю.А. Щербанина. – 13-е издание.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - С.533-556.

государственных закупок, другие авторы на субъектах, однако все они сходятся в том, что государственные закупки производятся именно за счёт государственного бюджета, для государственных нужд и направлены на эффективное расходование средств бюджета.

Автору настоящей исследовательской работы близко определение, данное Герасименко А.А: государственные закупки – это определенная система правоотношений, возникающих между заказчиком и поставщиком, при приобретении товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд за счет средств государственного бюджета с целью эффективного их использования.

Основные принципы.

Как отмечала Нуреева, под принципами реализации системы государственных и муниципальных закупок понимают основополагающие начала, руководящие идеи, выражающие сущность и определяющие функционирование главных направлений государственной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных потребностей.⁷ Она относит к принципам государственных закупок: открытость, равноправие, профессионализм заказчиков, стимулирование инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок, обеспечения конкуренции, экономической безопасности.»

К основным принципам государственных закупок, согласно статье 5 Закона Республики Узбекистан "О государственных закупках" от 22.04.2021 г. № ЗРУ-684, относятся:

- профессионализм и ответственность; данный принцип обеспечивается путем установления к ответственным лицам государственных заказчиков и операторов, а также специализированных организаций, требований о наличии профильного образования, регулярном повышении квалификации, поэтапной наработке практического опыта и профессиональной деятельности, а при наличии конфликта интересов лицо, ответственное за организацию и проведение закупочной процедуры, подлежит отстранению от выполняемых функций.

- обоснованность; государственные закупки должны осуществляться с учетом целесообразности и необходимости их проведения, обоснованности выбора товара (работы, услуги), его потребительских свойств (описание), качественных параметров и стоимости для эффективного удовлетворения реальных нужд и потребностей государственного заказчика, обеспечивающих решение стоящих перед ним задач.

- рациональность, экономичность и эффективность использования финансовых средств; государственные закупки должны производиться в оптимальные сроки, с учётом затрат и выгод от приобретения товаров и услуг.

- открытость и прозрачность; вся информация о процессе государственных закупок размещается на специальном информационном портале с обеспечением полного, своевременного, свободного бесплатного доступа государственных органов, субъектов государственных закупок и общественности.

- конкуренция и объективность; объективность государственных закупок предусматривает беспристрастность при рассмотрении предложений участников

⁷ Нуреева Р. Р. Принципы реализации системы государственных и муниципальных закупок. Дискуссия, 2016. №4 (67). С.51-55.

закупочных процедур, а также принятии конечного решения в пользу оптимального варианта. Она основывается на обеспечении равных возможностей участникам закупочных процедур, создание условий, обеспечивающих конкуренции и беспристрастность, обеспечение открытых, главных и состязательных механизмов рассмотрения жалоб, споров и разногласий в процессе государственных закупок.

- соразмерность; она обеспечивается соответствием способа осуществления государственных закупок риску, стоимости, характеру и сложности товаров, работ, услуг, требований к квалификационным данным участников, критериев и методов оценки предложений к товарам, работам и услугам, прав, обязанностей и ответственности субъектов государственных закупок их функциям.

- устойчивость; устойчивость в государственных закупках основывается на осуществлении государственных закупок с учетом краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных экономических, экологических и социальных последствий таких процессов, как определение потребностей государственного заказчика, подготовка к осуществлению закупок, проведение закупочных процедур, определение победителя, заключение договоров, а также уничтожение (утилизация) товаров в целях защиты здоровья граждан и окружающей среды от вредного воздействия отходов, образующихся после потери товарами своих потребительских свойств, а также оценка конечных результатов.

- единство и целостность системы государственных закупок; государственные закупки основываются на единстве целей, принципов и подходов, целостности и взаимосвязи всех этапов процесса государственных закупок и взаимодействии всех субъектов государственных закупок.

- недопустимость коррупции. недопустимость коррупции в государственных закупках осуществляется путем обеспечения: добросовестной конкуренции и использования объективных критериев при принятии решений; создания эффективной системы проведения мониторинга и контроля, в том числе внутреннего мониторинга и контроля; публикации в открытых источниках информации сведений о случаях нарушения требований настоящего Закона и других актов законодательства в области государственных закупок; осуществления процедур государственных закупок в соответствии с требованиями, установленными в настоящем Законе.

Основные принципы государственных закупок должны применяться на всех этапах процесса государственных закупок.

В литературе особо выделяют принцип эффективного расходования бюджетных средств. В силу того, что товары, работы и услуги в рамках государственных закупок производятся за счёт средств, поступающих в бюджет от различных налогов, уплачиваемых гражданами, пошлин и других законных источников, важно разумное и целесообразное распределение финансовых средств. Кроме того, существуют различные бюджетные ограничения, поэтому государство в лице своих органов обязано произвести всестороннюю оценку выгод от приобретения товаров и услуг, учитывая соотношение выгоды и качества.⁸

Другим принципом является принцип равноправия и справедливости ко всем участникам. Государство должно предоставлять одинаковые возможности для участия в торгах и других видах государственных закупок для всех юридических и физических лиц,

⁸ Логистика государственных закупок: учеб южно-методическое пособие/ В.А. Галанов, О.А. Гришина, С.Р. Шибасев. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 277 с.

включая и иностранных субъектов. Но это не отменяет право государства устанавливать необходимые требования и критерии для товаров и услуг. Также государство может предоставлять преференции субъектам малого предпринимательства или представителям определенных отраслей для дальнейшего развития экономики страны.

Также выделяют принцип подотчетности. Вся информация, которая касается государственных закупок (за исключением конфиденциальной информации), должна предоставляться заинтересованным лицам - контролирующим организациям, СМИ и т.д.

Должно быть обеспечено составление и сохранность документов и ответов по закупочным процедурам.

Ещё одним немаловажным принципом считается принцип ответственности.

Участники государственных закупок, а также государственные заказчики в лице отдельных чиновников несут административную, уголовную и гражданскую ответственность, так как на них возложена задача разумного распределения бюджетных средств и создания равных возможностей для участников процедур.

Стоит отметить, что при применении принципа устойчивости государственные заказчики должны принимать во внимание следующее:

- потребности и возможности для поощрения инновационных решений, доступных на рынке, а также новых современных подходов, наиболее полно отвечающих требованиям устойчивости;

- затраты на закупку, использование, техническое обслуживание и утилизацию закупаемых товаров с учетом их преимуществ по функциональности и эксплуатационным характеристикам на протяжении всего жизненного цикла товаров;

- воздействие на окружающую среду, включая изменение климата в результате затраты энергии, воды, сырья, расходных материалов, запасных частей, связанных с производством, доставкой, запуском и использованием закупаемых товаров, а также выполнение договоров по работам или услугам, вывод объекта из эксплуатации, восстановление объекта или расторжение договора и других мер, которые могут потребоваться в течение жизненного цикла закупаемого товара;

- социальные последствия, включая поддержку групп или категорий населения, нуждающихся в социальной защите в соответствии с действующей политикой социального развития, а также влияние на повышение качества образования, уровень профессиональной подготовки, благосостояние граждан и конкурентоспособность экономики;

- установление экологических требований при формировании заказов и выявлении поставщиков товаров, поощрение предотвращения загрязнения окружающей среды и закупка экологически чистой продукции или содействие устойчивому развитию национальной экономики путем создания благоприятных условий для поставщиков товаров из вторичного сырья и отходов.

Таким образом, на основе комплексного анализа нормативно-правовых актов и базовых принципов государственных закупок удалось установить, что определение понятийного аппарата в данной области требует многоаспектного подхода, гармонично сочетающего экономическую сущность эффективного расходования бюджетных средств и жесткие правовые рамки регламентации процедур. При этом базовые принципы, такие как открытость, прозрачность, обеспечение конкуренции и результативность, выступают не просто декларативными нормами, а выполняют системообразующую роль, определяя

вектор толкования нормативных предписаний в правоприменительной практике. Текущий вектор развития законодательства наглядно демонстрирует тенденцию к цифровизации и оптимизации закупки при одновременном усилении контроля за прозрачностью торгов. В итоге можно утверждать, что четкое нормативное закрепление понятийного аппарата и последовательная практическая реализация основополагающих правовых принципов являются ключевыми условиями для дальнейшего успешного совершенствования всей системы государственных закупок.

Литература:

1. Логистика государственных закупок: учеб южно-методическое пособие/ В.А. Галанов, О.А. Гришина, С.Р. Шибяев. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 277 с.
2. Нуреева Р. Р. Принципы реализации системы государственных и муниципальных закупок. Дискуссия, 2016. №4 (67). С.51-55.
3. Общеэкономический и экономико-математический объяснительный словарь Лопатникова [Электронный ресурс] // URL:<http://slovarlopatnikov.ru/slovar/g/gosudarstvennye-zakupki/> (дата обращения: 21.12.2019)
4. Смотрицкая И.И. Трансформация системы государственных закупок в российской экономике: Дис. д-ра экон. наук. М., 2009. С. 28.
5. Снеткова А.В. Международный опыт организации государственных закупок. 2014. [Электронный ресурс] // URL: <http://be5.biz/ekonomika1/r2014/1422.htm> (дата обращения: 20.12.2019)
6. Управление закупками и поставками: Учебник для студентов вузов/ М. Линдерс, Ф. Джонсон, А. Флинн, [и др.]. пер. с англ. Под ред. Ю.А. Щербанина. – 13-е издание.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - С.533-556.
7. Управление закупками и поставками: Учебник для студентов вузов/ М. Линдерс, Ф. Джонсон, А. Флинн, [и др.]. пер. с англ. Под ред. Ю.А. Щербанина. – 13-е издание.- М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - С.533-556.
8. Шмелева М.В. Понятие и правовая природа государственного контракта // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2015. № 2. С. 248-253.